

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Рустамова Зиёда Анвар қизи

**Ассистент кафедры «Цифровая экономика»
Ташкентского экономического университета**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20569950>

Интерактивные технологии делают образовательный процесс более интересным и активным, основанным на личностном самовыражении соискателей образования и педагогов, их активном взаимодействии. Это позволяет сместить акценты на развитие инновационной деятельности соискателей образования, их мышления с простого усвоения информации.

Ведущая идея современной подготовки творческих и инновационных личностей - содействие развитию природных талантов, качеств, успешности и интеллектуальных возможностей, формирование интеллектуального потенциала.

Настройка на дальнейшую активную, творчески осознанную самодеятельность, удовлетворение стремления к проявлению личностных качеств, самореализации, удовлетворению духовных потребностей человека. Это создает эффективный метод исследования и развития творческих способностей обучающегося и всестороннего развития личности, что возможно только при построении субъект-субъектной модели обучения в образовательном процессе, где главное значение придается использованию интерактивных методов обучения.

Инновационная педагогическая деятельность создает новые нормы индивидуально направленной, личностно-творческой деятельности педагога, связанной с отказом от образовательных стереотипов, и разрабатывает педагогические интерактивные технологии, которые реализуются в инновационной образовательной деятельности. В настоящее время это становится особенно важным, поскольку приоритетом государственной политики общества является оптимизация профессиональной подготовки с акцентом на результат, не на оценку процесса обучения, не на продолжительность обучения, а на его качество.

В разновидность инновационных технологий входят интерактивные технологии, которые предполагают взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое осуществляется с использованием методов, активизирующих педагогическое общение как равноправное активное межсубъектное взаимодействие. Интерактивные технологии способствуют активизации самостоятельной творческой и исследовательской работы, что способствует развитию творческих способностей и познавательной активности обучающихся.

Развитие интерактивных технологий в инновационной образовательной среде в настоящее время является актуальным вопросом теории и методики обучения в образовательном процессе. Исходя из этого в статье рассматриваются следующие вопросы:

- 1) Содержание и система интерактивных технологий в инновационной образовательной среде;
- 2) Компоненты интерактивной технологии, основная педагогическая идея и основные требования в режиме интерактивных технологий для успешного обучения;
- 3) Виды активных методов в режиме интерактивных технологий для успешного обучения;
- 4) Использование взаимодействий в режиме интерактивных технологий для успешного обучения и стимулирования естественной активности обучающихся;
- 5) Создание инновационной образовательной среды вуза с использованием интерактивных технологий;
- 6) Повышение качества образовательного процесса вуза в режиме интерактивных технологий;
- 7) Этапы развития технологии интерактивного обучения в инновационной образовательной среде вуза.
- 8) Влияние активного внедрения информационно-коммуникационных технологий, современных цифровых инструментов и новых технологических средств обучения на возможности использования интерактивных технологий в инновационной образовательной среде.

Изучение современного состояния организации образовательного процесса свидетельствует о наличии противоречий, требующих эффективных решений, в частности, между:

- Потребностью современного общества в росте творческого потенциала, личности, способной к креативному мышлению в нестандартных ситуациях, и недостаточной разработанностью практических механизмов, влияющих на формирование творческих навыков;
- Полученными теоретическими знаниями и неумением применять их в практической деятельности, различных жизненных ситуациях, творчески анализировать проблему;
- Потребностью в межличностном взаимодействии обучающихся, развитии социальных навыков творческого взаимодействия и традиционно организованным образовательным пространством;
- Значимостью использования интерактивных технологий в образовательном процессе, недостаточной определенностью их места в системе других форм, методов и средств, их роли в достижении цели образования.

Внедрение интерактивных технологий в инновационное пространство высшего образования формирует инновационную позицию специалиста и способствует готовности будущих специалистов к инновационной деятельности на протяжении всей жизни.

Активное обучение интерактивно, поскольку позволяет обучать участников в сотрудничестве. Опыт, знания и процесс обучения каждого участника в данном случае чрезвычайно ценны.

Активное обучение интерактивно, поскольку позволяет обучать участников в сотрудничестве. Опыт, знания и процесс обучения каждого участника в данном случае чрезвычайно ценны.

Ценность для преподавателя заключается в том, что интерактивное обучение позволяет рационально использовать аудиторное время и, в то же время, дает возможность студенту высшего учебного заведения проявить себя в учебном процессе и в ходе самостоятельной работы. Поэтому использование современных технологий интерактивного обучения - образовательных технологий на занятиях в вузе сделает занятия инновационными и содержательными, и при этом преподаватель легко вовлечет студентов в процесс обучения.

Основная педагогическая идея использования интерактивных технологий в инновационной образовательной среде - актуализация базовых знаний, активизация мыслительной деятельности студентов вуза, предоставление возможности самостоятельного осмысления смысла для практического использования полученных знаний, формирование позитивного отношения к предмету, индивидуализация образовательного процесса.

Технологии интерактивного обучения в инновационной образовательной среде предусматривают организацию кооперативного обучения, когда каждый член группы вносит уникальный вклад в общие достижения, которые превращаются в групповые индивидуальные задачи; усилия каждого члена группы необходимы для успеха всей группы. Умелое использование интерактивных технологий в инновационной образовательной среде позволяет изменить формы привычной деятельности, снять нервное напряжение, сосредоточиться на основных проблемах, требующих первоочередного внимания.

Рассмотрим основные требования в режиме интерактивных технологий для успешного обучения студентов в вузе:

- 1) Тесный контакт участников группы друг с другом - прямое взаимодействие;
- 2) Понимание участниками группы, что это совместная образовательная деятельность, которая приносит пользу всем - позитивные отношения;
- 3) Студенты высших учебных заведений осваивают навыки межличностного общения, которые важны для успешной и интересной работы, такие как планирование и распределение задач - развитие навыков командной работы;

Виды активных методов в режиме интерактивных технологий для успешного обучения.

Вводные методы. Вводные методы в режиме интерактивных технологий позволяют создать атмосферу доверия и доброжелательности для успешного обучения. Во вводной части проводится предварительная встреча с тренером, задачами и целью тренинга, участники тренинга знакомятся с режимом интерактивных технологий для успешного обучения, правилами проведения тренинга и опросом их ожиданий.

Ключевые методы – это те, которые предлагают решение основной проблемы тренинга или занятия. Это могут быть интерактивные лекции, дискуссии, ролевые игры, мозговой штурм, карусель, кейсы и т. д. Важно чередовать разные виды ключевых методов в течение основной части тренинга или занятия – для успешного обучения для каждого последующего этапа работы подбирайте новый метод в режиме интерактивных технологий, соответствующий поставленной задаче. Среди ключевых методов стоит выделить права на проблематизацию. Их цель – подчеркнуть неоднозначность и актуализировать опыт участников относительно данной проблемы, актуальность решения, сложность проблемы с целью повышения познавательного интереса к поднимаемой теме. Часть функции проблематизации решается путем параллельной записи на флип-чарте и сбора ожиданий от участников тренинга в режиме интерактивных технологий.

Итоговые методы объединяют результаты в общую структуру, обобщают урок в режиме интерактивных технологий, помогают выделить основные результаты интерактивной работы для успешного обучения. Инновационное обновление образовательной системы в режиме интерактивных технологий обеспечивает рост личностного потенциала, поскольку преподаватели и студенты вуза способствуют проявлению индивидуальности и самосовершенствованию.

В режиме интерактивных технологий преподаватель должен владеть методикой преподавания, знать свой предмет, ориентироваться в современной общественно-политической жизни, иметь знания в смежных научных областях. Учитывая специфику образовательной деятельности, специфику системы профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов, содержание подготовки преподавателей к инновационной педагогической деятельности, специфику формирования преподавателя как субъекта инновационной деятельности, создание инновационной образовательной среды вуза для успешного обучения студентов и стимулирования их естественной активности. Такая образовательная среда высшей школы должна базироваться на формировании образа «Я – будущий конкурентоспособный специалист», на усвоении инновационной профессиональной деятельности личности, на

познании себя как личности, способностей личности в профессиональной деятельности, понимании интеллектуальных и духовных основ успеха.

Инновационное обучение в режиме интерактивных технологий способствует формированию умения самостоятельно анализировать и оценивать информацию, более осознанному и глубокому пониманию сути изучаемого, аргументировать свою точку зрения, формулировать выводы, уважать альтернативные мнения, слушать других, выстраивать конструктивные отношения с его членами и определять свое место в коллективе, работать в команде. Это позволяет всем участникам образовательного процесса реализовать идею сотрудничества, способствует обеспечению атмосферы психологического комфорта, учит их конструктивному взаимодействию. Организация такого обучения в режиме

интерактивных технологий предполагает систематическое использование конкретных технологий, методов, реализующих успешное обучение, и стимулирование с помощью этих подходов естественной активности обучающихся.

В научной работе показана важность использования интерактивных технологий в инновационной образовательной среде. Научно-исследовательская и экспериментальная работа показала, что ведущую роль в реализации инноваций, направленных на формирование творческой личности и развитие ее индивидуальности, выполняет преподаватель на уровне образовательного учреждения, под руководством которого необходимо осуществлять процесс инновационной подготовки специалистов для решения задач использования интерактивных технологий в инновационной современной профессиональной среде.

Перспективы дальнейших исследований включают изучение таких вопросов, как изучение и внедрение зарубежного опыта использования современных интерактивных технологий обучения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. UNESCO. *Global Education Monitoring Report 2024: Technology in Education*. Paris, 2024.
2. Organisation for Economic Co-operation and Development. *Education at a Glance 2024: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing, 2024.
3. World Bank. *The State of Global Learning Poverty: 2024 Update*. Washington, DC, 2024.
4. European Commission. *Digital Education Action Plan (2021–2027)*. Brussels, 2024.
5. United Nations. *Digital Learning and Educational Transformation Report*. New York, 2023.
6. Мирзиёев Ш.М. *Ўзбекистон–2030 стратегияси тўғрисида*. Тошкент, 2023.
7. Мирзараҳимова А.Б. *Роль интерактивных технологий в образовательном процессе в условиях цифровой экономики*.
8. Абдуқодиров А.А. *Рақамли таълим муҳитида инновацион педагогик технологиялар*. Тошкент: Фан, 2023.